

v.2, n.2, 2025 - Fevereiro

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

**PLANO DE CONTINGÊNCIA VIÁRIO EM CURITIBA: OS MOTOCICLISTAS DO
BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO COMO FORÇA DE AÇÃO RÁPIDA EM
APOIO À DEFESA CIVIL EM CASO DE DESASTRES**

Silvio Bélico Junior¹

Revista o Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.14889992
[ISSN: 2966-0599](#)

¹Oficial da PMPR. Graduado em Segurança Pública pela Academia Policial Militar do Guatupê/PMPR em 2001. Bacharel em Direito pela Universidade Dom Bosco em 2012. Pós-graduado em Educação e Segurança no Trânsito pela FAESP em 2014 e Proteção e Defesa Civil pela UNINA em 2023.

E-mail: silviobelicojr@yahoo.com.br

PLANO DE CONTINGÊNCIA VIÁRIO EM CURITIBA: OS MOTOCICLISTAS DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO COMO FORÇA DE AÇÃO RÁPIDA EM APOIO À DEFESA CIVIL EM CASO DE DESASTRES

Silvio Bélico Junior

Fonte: <https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/BPTRAN-INICIA-CURSO-DE-CAPACITACAO-DE-MOTOCICLISTA-POLICIAL>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599
www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

Na incidência de desastres, tanto de causas humanas como naturais, a mobilidade em uma cidade é afetada duramente frente à inúmeras interferências e bloqueios das vias, que inevitavelmente comprometerão as ações das forças de segurança e de socorro no atendimento e remoção das vítimas e necessitados, bem como o transporte de recursos humanos e materiais primordiais na fase de resposta. Nesse sentido, este artigo tem por escopo demonstrar que na cidade de Curitiba, com seu peculiar plano diretor urbano, ordenado em eixos estruturantes, vias principais e de ligação, é possível estabelecer um plano de contingência viário municipal para deslocamento das equipes de socorro e defesa civil. Utilizando-se do consolidado sistema de comando de incidentes, propõe-se estabelecer um posto de comando unificado com diversos órgãos estaduais e municipais, o qual indicará aos motociclistas batedores previamente designados do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Paraná, a escoltar vítimas e recursos necessários através das vias pré-estabelecidas no plano de contingência, atendendo assim às diretrizes e objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Palavras-chave: Defesa civil. Sistema de comando de incidentes. Plano de contingência. Motociclistas batedores. Batalhão de Polícia de Trânsito.

ABSTRACT

In the event of disasters, whether of human or natural causes, mobility in a city is severely affected due to numerous interferences and road blockages, which will inevitably compromise the actions of security and relief forces in the care and removal of victims and those in need, as well as the transport of human resources and essential materials in the response phase. In this sense, this article aims to demonstrate that in the city of Curitiba, with its peculiar urban master plan, organized into structuring axes, main and connecting roads, it is possible to establish a municipal road contingency plan for the movement of relief and civil defense teams. Using the consolidated incident command system, it is proposed to establish a unified command post with several state and municipal bureaus, which will indicate to scouts motorcyclists previously designated from the Traffic Police Battalion of the Military Police of Paraná, to escort the victims and the necessary resources through

the routes pre-established in the contingency plan, thus meeting the guidelines and objectives of the National Civil Defense and Protection Policy.

Keywords: Civil defense. Incident command system. Contingency plan. Scouts motorcyclists. Traffic Police Battalion.

1 INTRODUÇÃO.

Nos meses de abril e maio de 2024 o Rio Grande Sul, foi afligido por uma grande quantidade de chuvas, que geraram inundações, enxurradas e alagamentos nunca antes vistos no estado, quíça no Brasil, diante do volume anormal de precipitação.

Várias cidades foram atingidas e os prejuízos humanos e materiais foram imensos.

Em nota técnica emitida pela UFRS (COLLISCHONN *et al.*, 2024, p. 4) constatou-se que “no dia 05 de maio de 2024, data da ocorrência do nível máximo do rio Guaíba em Porto Alegre, a chuva acumulada na bacia hidrográfica atingiu 652 mm.”, suplantando assim o nível máximo atingido pela histórica cheia de 1941, o qual da mesma forma trouxe consequências semelhantes a de 2024.

Segundo a Confederação Nacional de Municípios foi contabilizado um prejuízo de R\$ 12,8 bilhões, com atualização em 22 de julho de 2024.

A despeito dos valores quantificados como perdas materiais, esse evento resultou em 182 mortos, 31 desaparecidos, 11,4 mil feridos e 98,5 mil desalojados.

Foram estimadas 103 mil habitações danificadas e 9,3 mil destruídas.

Essas informações são quantificáveis, porém não é possível quantificar o sofrimento às famílias com perdas de entes queridos, de locais de domicílio e de trabalho e todo o valor e memória afetiva dos bens.

Conforme definição trazida pela Lei Federal nº 12608 de 10 abril de 2012, a qual instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, doravante chamado de PNPDEC (BRASIL, 2012a), desastre é o resultado de evento adverso, de origem natural ou induzido pela ação humana, sobre ecossistemas e populações vulneráveis que causa significativos danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais.

Assim, esse evento climático totalmente incomum no RS, quíça no país, pode ser considerado um desastre, mesmo que de origem natural e trouxe consequências para toda sociedade gaúcha e serve de lição à nação.

Nesse viés, temos que o Brasil está se urbanizando, com uma população cada vez maior em cidades, tornando-se cada vez mais vulnerável diante de qualquer evento natural ou de origem em causas humanas e causando transtornos e consequências em uma parcela de moradores cada vez maior diante desse adensamento nas metrópoles e por conseguinte uma dificuldade de locomoção e livre trânsito, independente da extensão desse desastre.

Isso sem falar no tamanho continental do Brasil, com diversidades de climas, relevos, vegetações, estruturas, prédios, fábricas, represas e barragens, que inevitavelmente aumentam a possibilidade de virem a sofrer ou gerar direta ou indiretamente eventos catastróficos conceituados como desastres.

Tamanha é a possibilidade e origem dos desastres que foi definido um código específico para cada um deles, a fim de sistematizá-los e facilitar as medidas a serem tomadas pelos agentes públicos quando de sua ocorrência.

Tal sistematização está prevista na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), atualizada pela Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016 do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2016) e veio em substituição à Classificação dos Desastres (CODAR) até então utilizada, sendo aquela elaborada a partir da classificação utilizada pelo Banco de Dados Internacional de Desastres do Centro para Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres e da Organização Mundial de Saúde, com o propósito de adequar a classificação brasileira às normas internacionais, considerando ainda apenas duas categorias de desastres, Natural e Tecnológico (RS, 2012).

Sabemos que na ocorrência de um desastre, independente de sua magnitude, é imprescindível uma resposta eficaz e plena do Estado em seu sentido amplo, através de seus órgãos, justamente para atender as pessoas necessitadas e mitigar seus efeitos.

Essas ações imediatas com o objetivo de atender e socorrer a população atingida e restabelecer as condições de segurança das áreas atingidas (BRASIL, 2012b) incluem promover a **trafegabilidade**, segundo a própria lei que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O conceito da trafegabilidade trazido pode ser a diferença entre uma resposta adequada ou tardia ou até mesmo inexistente, o qual não se deseja, diante da gama de eventos que podem ocorrer e que podem ser classificados como desastres para a defesa civil.

O deslocamento de efetivos e meios logísticos para fazer frente ao desastre, bem como o atendimento e a remoção de vítimas, deve ser avaliado como uma das condicionantes prioritárias e mandatórias da resposta na defesa civil em uma cidade.

Portanto, esse artigo tem por objetivo estabelecer estratégias para que sejam adotadas medidas e procedimentos específicos permitindo priorizar os deslocamentos das forças de seguranças e órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) por intermédio dos motociclistas batedores do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) através de escoltas, nas respostas aos desastres que podem ocorrer na cidade de Curitiba, dentro do que se convencionou de gestão de risco de desastres, melhorando assim, sua capacidade de resposta, que pode ser definida como a maneira como as pessoas e as organizações de uma comunidade utilizam os recursos existentes para reduzir os danos ou tornar a recuperação mais rápida e eficiente quando essa comunidade é afetada por um evento adverso (CBMSC, 2020, p.19).

Não se tem, por ora, histórico de grandes desastres na capital paranaense, que atualmente conta com quase 2 milhões de habitantes, todavia esse histórico favorável não prescinde os órgãos de proteção e defesa civil em seus diversos níveis de se prepararem para possíveis eventos adversos, tanto de origem natural ou mesmo aqueles induzidos pela ação humana.

Essa preparação e resposta estará bem detalhada neste artigo, que através do método dedutivo, abordará vários temas de proteção e defesa civil que interagem em um sistema já delineado.

Partindo-se de pesquisa de manuais e da legislação federal de defesa civil com seus conceitos, objetivos e diretrizes, passando pela política estadual e municipal de proteção e defesa civil e relacionando-as com o sistema viário de Curitiba para validar o plano de contingência proposto e simulados, a *expertise* dos motociclistas será inserido dentro da resposta em um eventual desastre em Curitiba, favorecendo assim o socorro à sociedade.

2 POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO BRASIL (PNPDEC).

A sabedoria popular a tempos nos ensina que “é melhor prevenir do que remediar”.

Adotar medidas que previnem e evitam imprevistos e eventos danosos sempre foi mais razoável e inteligente em todas as áreas do

conhecimento humano, do que tentar resolvê-los ou repará-los, a despeito de todos os efeitos prejudiciais que já causaram.

Nesse sentido, entende-se que a defesa civil sustenta-se em 5 ações integradas, adotando-se uma abordagem sistêmica, conforme figura 1: prevenção, preparação, resposta, mitigação e recuperação, as quais estão expressas inclusive no artigo 3º da PNPDEC, dada sua importância para sistematização.

Figura 1 - Gestão Integrada em Proteção e Defesa Civil.

Fonte: Brasil. Plano de Contingência. Livro Base (2017).

Obviamente que a prevenção permanece como a medida mais salutar quando se fala em gestão de risco de desastres, pois evita que ela aconteça, e caso seja inevitável, que sejam mitigados seus efeitos, como por exemplo, um vendaval, que independe da ação humana, e a resposta seja adequada e proporcional pelo poder público bem como sua recuperação.

A preparação também é imprescindível, pois adequa e mantém os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) em condição perene de resposta adequada aos acidentes ou desastres e para minimizar danos e prejuízos deles decorrentes, conforme artigo 1º, § único, inciso IX da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Essa preparação frente à desastres, incluem um plano de contingência, que é justamente, conforme definição da PNPDEC, artigo 1º, § único, VII:

Plano de contingência: conjunto de procedimentos e de ações previsto para prevenir acidente ou desastre específico ou para atender emergência dele decorrente, incluída a definição dos recursos humanos e materiais para prevenção, preparação, resposta e recuperação, elaborado com base em hipóteses de acidente ou desastre, com o objetivo de reduzir o risco de sua ocorrência ou de minimizar seus efeitos;

O plano de contingência nada mais é que a sistematização das medidas de prevenção, preparação e das respostas frente aos diversos possíveis desastres, nisso está sua complexidade diante das inúmeras possibilidades de eventos que podem ocorrer, nas mais variadas formas, extensões e cenários.

Desde causas naturais como inundações e vendavais, sinistros de trânsito de grandes proporções envolvendo produtos perigosos e múltiplas vítimas, destruição de barragens e pontes, colapso e queda de construções e incêndios em indústrias e áreas de matas, acidentes nucleares e radiológicos, quedas de aviões, enfim, as possibilidades são praticamente infinitas, motivo pelo qual as agências de respostas devem estar sempre preparadas e treinadas a prestarem a pronta resposta.

Obviamente que não existe como estabelecer um plano de contingência único nacional frente ao tamanho continental do Brasil e a enormidade de desastres que podem ocorrer.

Em que pese existir já a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil desde 2012, somente em 2024 foi instituído Plano Nacional de Defesa Civil (PNDC) com o intuito de estabelecer diretrizes, objetivos, metas e indicadores para a proteção e defesa civil no país e trazer avanços significativos nas cinco frentes de atuação em proteção e defesa civil: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, reforçando a colaboração entre governo, defesas civis, movimentos sociais, academia, organismos internacionais, sociedade civil e entidades privadas (BRASIL, 2024).

Tal plano serve de norte aos entes previstos no SINPDEC e deve ser utilizado como referência a sua atuação desde a prevenção até a recuperação.

O Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil como forma de sistematizar e descentralizar essa preparação e resposta e atendendo às características geográficas, econômicas, sociais, ambientais e demográficas do Brasil, trouxe em suas diretrizes a atuação articulada entre a União, Estados e Municípios, dentro da abordagem sistêmica de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.

Portanto compete ao Estado instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil e apoiar os municípios quando necessário, articulando as ações com a União inclusive, dentre outras, além de identificação e monitoramento de possíveis desastres e declaração de estado de calamidade ou situação de emergência, quando for o caso.

3 POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.

No Paraná, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) está subordinada diretamente à Governadoria do Estado, conforme previsto na Lei Estadual nº 21.352, de 01º de janeiro de 2023, no seu artigo 19, inciso I, alínea “d” e artigo 27 (PARANÁ, 2023), legislação essa que trata da organização administrativa básica do Poder Executivo Estadual, sendo o órgão responsável pela prevenção de eventos desastrosos, o socorro e a assistência aos atingidos por tais eventos e a recuperação dos danos causados, nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado do Paraná, consoante o artigo 31 da supracitada lei estadual.

Por conseguinte, temos a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, prevista na Lei Estadual nº 18.519, de 23 julho de 2015, seguindo os ditames da política nacional de proteção e defesa civil, onde se prevê a nível estadual as diretrizes, objetivos e competências gerais a fim de operacionalizar essa iniciativa (PARANÁ, 2015).

Pois bem, com relação a planos de contingência temos vários conceitos nesta lei que nos interessam e são imprescindíveis para o entendimento deste artigo.

Primeiro que compete ao Estado do Paraná apoiar os municípios na elaboração dos planos de contingência de proteção e defesa civil (art. 6º, IX), bem como a realização de exercícios simulados.

Ao município compete elaborar plano de contingência e realizar e organizar regularmente exercícios simulados deste plano (art. 7º, XIII e XIV) o qual deve conter o cadastro das áreas de atenção, de abrigos, de recursos, ações operacionais e localização dos centros de recepção de ajuda humanitária (art. 7º, §2º).

Obviamente que as competências acima não são exaurientes, havendo várias outras a nível estadual e municipal, porém irei me ater somente ao plano de contingência, dentro da ideia sistêmica de preparação e resposta aos desastres, os quais serão especificados na sequência.

4 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMDEC) DE CURITIBA.

Em Curitiba temos a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMDEC), instituída pela Lei Municipal nº 11.645, de 22 de dezembro de 2005

e alterações, com os seguintes objetivos: prevenção de desastres, a preparação para emergência e desastres, a resposta aos desastres e a reconstrução e a recuperação (CURITIBA, 2005).

Compete à COMDEC, dentre outras missões, a de articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil no município, elaborar e implementar planos diretores, planos de contingências e planos de operações de defesa civil, bem como projetos relacionados com o assunto e realizar exercícios simulados, com a participação da população, para treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;

Assim, percebe-se que existe todo um sistema de proteção e defesa civil que emana da União alcançando os municípios dentro de suas competências locais e plenamente cientes de suas particularidades e necessidades, pois os municípios que efetivamente são afetados de forma direta ou indireta por qualquer desastre ocorrido em sua localidade.

5 SISTEMA VIÁRIO DE CURITIBA E SUAS CARACTERÍSTICAS.

Curitiba é conhecida por sua organização e inovações urbanísticas, as quais trazem vantagens em caso de atendimentos e deslocamentos nos desastres como veremos adiante.

Já na década de 1940, foi concebido na capital paranaense o Plano Agache, do urbanista e arquiteto francês Alfred Agache, como forma de organização e zoneamento da cidade.

Este projeto, também conhecido como Plano Diretor de Urbanização de Curitiba, visava a estabelecer diretrizes e normas para ordenar o crescimento da cidade, com ênfase no tráfego e no zoneamento das funções urbanas (IPPUC, 2024).

Assim, contava com 3 principais pilares: descongestionamento das vias, drenagem urbana e zoneamento.

Tratando-se do descongestionamento, o foco do Plano de Agache era desafogar o trânsito intenso ao redor da Praça Tiradentes e, para isso, sugeriu um sistema de vias radiais e perimetrais (BELLÓ *et al*, 2024, p.5).

Definiu eixos radiais que ligavam as várias partes da cidade, conforme ilustra a figura 2 e estabelecia centros específicos para cada função urbana: Centro Militar no bairro Bacacheri, Esportivo no bairro Tarumã, de Abastecimento no Mercado Municipal na região central da cidade, de Educação no

Centro Politécnico, Industrial no bairro Rebouças e Administrativo no bairro Centro Cívico, este cuja construção é iniciada em 1955.

Figura 2 - Plano Agache em Curitiba.

Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC.

Apesar de não ter sido implementado em sua plenitude, traz resquícios até hoje de sua forma peculiar de desenho das avenidas concêntricas e largas, como por exemplo: Av. 7 Setembro, Av. Cândido de Abreu, Av. Presidente Arthur Bernardes, Av. Nossa Senhora da Luz e Av. Presidente Wenceslau Braz, além do Centro Cívico (BELLÓ *et al*, 2024), parques e bairros específicos com concentração de determinadas estruturas urbanas, como o Centro

Politécnico com universidade e unidades militares no Bairro Bacacheri.

Em 1966 foi aprovado o Plano Diretor de Curitiba, através da Lei Municipal nº 2828, de 31 julho de 1966 (CURITIBA, 1966), com a conformação básica atual em termos de zoneamento, formato, disposição e classificação de vias, que permitiriam obviamente as melhorias e adequações urbanas necessárias para fazer frente ao crescimento populacional, pois em 1943 a população de Curitiba era de 130 mil, já em 1966, data da aprovação deste plano diretor, era de 360 mil (IPPUC, 2024).

Tal digressão histórica é imprescindível para entendermos como está organizado a malha viária de Curitiba hodiernamente e a conformação de suas ruas e avenidas.

No presente o Plano Diretor de Curitiba, aprovado através da Lei Municipal nº 14771, de 17 dezembro de 2015, (CURITIBA, 2015) revisou o original de 1966, atualizando e adequando-o aos ditames do Estatuto da Cidade.

O atual plano diretor, além de outros temas, traz a ordenação atual das vias da Capital, com suas classificações e objetivos, em especial em seu artigo 3º, definindo que a malha viária da cidade apresenta uma organização que constitui o suporte físico da sua circulação, com propósito de induzir uma estrutura urbana linearizada, baseada nas seguintes vias:

I - eixos estruturantes: principais eixos viários de crescimento e adensamento da cidade, constituído preferencialmente por um sistema trinário de vias, com funções diversas de mobilidade e acessibilidade urbana combinando pistas exclusivas para o transporte público, vias de acesso com tráfego lento e de tráfego rápido de uso misto, sendo estas compatíveis com as Vias de Ligação Prioritárias e permitido o uso para comércio e serviço do tipo setorial;

II - vias de ligação metropolitana: vias que promovem as principais ligações e integração com a Região Metropolitana de Curitiba, incluídos os principais caminhos antigos de acesso à cidade, que viabilizam as trocas de viagens entre as áreas urbanas de municípios vizinhos, com uso de comércio e serviço de setorial e sendo estas vias compatíveis com as vias Setoriais;

III - eixo estruturante metropolitano - Linha Verde: eixo viário de integração da Região Metropolitana de Curitiba constituído por um sistema com linha de transporte coletivo em pista exclusiva, vias marginais, vias locais de acesso às atividades e ciclovias, tendo esta via tratamento exclusivo através de operação urbana consorciada aprovada em lei específica;

IV - vias principais: vias que promovem as principais ligações entre as diversas áreas da cidade, que constituem a malha viária de suporte físico da circulação urbana para a distribuição dos fluxos de tráfego, exercendo simultaneamente as funções de corredor viário de alta

capacidade e de corredor de transporte coletivo, com suporte para uso de comércio e serviço de bairro;
 V - vias coletoras: são as demais vias com pequena e média extensão, podendo ou não ter ligação ao sistema viário principal, que já concentram o tráfego local e comércio e serviço de pequeno e médio porte de atendimento à região, tendo uso de comércio e serviço de vicinal.

Em que pese essa a denominação da classificação de vias não seguir em análogo a organização das vias urbanas definidas no artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro, como sendo de trânsito rápido, arterial, coletora e via local, ela obedece a mesma lógica em termos de propósito, podendo-se assim priorizar a utilização de determinadas vias em caso de desastres, em especial os eixos estruturantes.

A Prefeitura de Curitiba (2015) em notícia sobre o sistema viário que organizou a cidade e induziu o seu desenvolvimento, exalta que:

No início dos anos 1970, com base no Plano Diretor, Curitiba começou a implantação de um novo modelo de sistema viário, planejado de forma integrada ao transporte coletivo e ao zoneamento – que determina as regras para o uso do solo urbano. Sobre este tripé foi ancorado o desenvolvimento da cidade, dirigindo o seu crescimento de forma organizada.

A proposta foi transformar a antiga conformação radial da cidade em uma estrutura linear. Desta forma, as ruas deixaram de convergir para o Centro, evitando o estrangulamento de toda a circulação viária. As mudanças também colaboraram para a conservação do centro tradicional e criaram novas possibilidades para o desenvolvimento econômico da cidade.

O novo sistema foi baseado na criação de vias estruturais tangenciando o Centro. Foram criados cinco grandes eixos que formam a base de todo o Sistema Viário de Curitiba: Norte-Sul (que liga o bairro Santa Cândida ao Pinheirinho), Leste-Oeste (faz a conexão do Capão da Imbuia e Cajuru com o Campo Comprido) e Boqueirão (que liga o bairro do mesmo nome com o Centro).

Nas vias estruturais foi implantado o sistema trinário, formado por três grandes avenidas. Na avenida central há um corredor exclusivo para ônibus ladeado por duas vias de tráfego lento que operam em sentidos opostos: uma segue em direção ao Centro e a outra em direção ao bairro. Um dos conjuntos de vias que foram o sistema estrutural é formado pelas avenidas Sete de Setembro (com corredor exclusivo e duas vias de tráfego lento em sentidos opostos), Visconde de Guarapuava (sentido Centro-bairro) e Silva Jardim (sentido bairro-Centro).

Essa disposição de vias, organizadas em forma de eixos estruturais, no sistema trinário, favorece o deslocamento pela cidade em seus vários pontos de forma rápida, segura e intuitiva, pois existe sempre no eixo referenciado dois sentidos (centro-bairro e vice-versa) e a via exclusiva do ônibus, comumente conhecida como “canaleta de ônibus”

ladeado por vias de trânsito lento, que atendem aos moradores e comércios locais.

Assim em caso de desastres deve-se utilizar como referência para acessar todos os pontos de Curitiba os eixos estruturais, as vias de ligação e principais e ruas destes derivadas e por conseguinte tais eixos são mandatórios para sua livre circulação e deslocamento.

No mapa abaixo, previsto no anexo 3 do atual Plano Diretor, fica mais clara a visualização da classificação dessas vias e suas direções bem como as ligações com as cidades da região metropolitana, que também são imprescindíveis que estejam desimpedidas seu trânsito.

Figura 3 - Eixos de estruturação viária de Curitiba. Mapa esquemático.

Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC. Mapa do anexo 3 do Plano Diretor.

Em resposta a qualquer evento deve-se priorizar assim a liberação, desimpedimento e prevalência de fluxo nessas vias, dentro do princípio da trafegabilidade prevista na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil, pois elas permitem que se acessem todas as partes da cidade e região metropolitana e havendo uma organização de forças e órgãos, o deslocamento de meios logísticos e socorro às vítimas pode ser otimizado levando em conta essa estrutura urbana já consolidada.

No acionamento de uma crise e sendo acionada a defesa civil para fazer frente à essa demanda, propõe-se que seja em paralelo acionado um plano de contingência para o transporte e deslocamento ágil e prioritário em Curitiba, onde através do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) pode-se aglutinar diversos órgãos com o intuito de dinamizar e otimizar os esforços interagências, cada uma dentro de suas especialidades e atribuições.

6 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI).

O sistema de comando de incidentes já é amplamente utilizado no Brasil, em especial pelos Corpos de Bombeiros Militares e defesas civis, podendo variar de denominação, como por exemplo Sistema de Comando em Operações (SCO) do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e Sistema de Comando e Operações em Emergências (SICOE) do Corpo de Bombeiros de São Paulo, entretanto a metodologia e objetivo são semelhantes.

Esse sistema de gerenciamento em crises e desastres começou a tomar forma na década de 70 nos Estados Unidos. Diante de grandes incêndios na Califórnia, ocorreu o emprego de diversas agências de forma desorganizada e sem resultados efetivos.

A despeito de todas as instituições que responderam aos incêndios terem dado o melhor de si, a falta de comunicações integradas e coordenação entre elas levaram à perda de efetividade das ações desenvolvidas (CBMPR, 2018, p.7).

Conforme descrito no Manual de Sistema de Comando de Incidentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, (CBMDF, 2011, p.13), após se analisar os resultados desastrosos da atuação integrada e improvisada de diversos órgãos e jurisdições naquele trágico episódio, concluiu-se que o problema maior não estava na quantidade nem na qualidade dos recursos envolvidos, o problema estava na dificuldade em coordenar as ações de diferentes órgãos e jurisdições de maneira articulada e eficiente, resultando consequentemente no desenvolvimento do modelo original do SCI para gerenciamento de incidentes.

Cita ainda o manual que tendo sido originalmente concebido para combate a incêndios florestais evoluiu para um sistema aplicável a qualquer tipo de emergência e muito do sucesso do SCI é resultado da aplicação direta de uma estrutura organizacional comum e princípios de gerenciamento padronizados.

Assim temos no mesmo manual do CBMDF a definição do SCI:

É uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros, que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais.

Portanto a metodologia proposta pelo SCI em suas várias denominações já está consolidada e foi testada em inúmeros casos de desastres, em especial no Brasil e não é diferente nos EUA, onde a FEMA, equivalente da nossa Defesa Civil, também utiliza-se do mesmo sistema.

Tal ferramenta é de suma importância para implementar medidas de respostas rápidas quando de desastres e calamidades na Capital do Paraná, aglutinando inúmeras forças e direcionando esforços para manter a fluidez e trafegabilidade em suas vias.

7 CENTRAL DE BATEDORES E ESCOLTA EM CURITIBA NA COPA DO MUNDO DE 2014.

Houve uma experiência exitosa em Curitiba durante a Copa do Mundo de 2014 com ações interagências e este autor pode compartilhar, pois trabalhou nas escoltas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

De antemão, a denominação de motociclista batedor se refere aos policiais e militares que exercem missões como motociclistas de escolta, passando por treinamentos específicos e utilizando motocicletas e equipamentos apropriados, tendo cada força sua unidade específica de escolta, como as Polícias Militares, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Guardas Municipais, havendo inclusive intercâmbio de capacitações entre elas.

Dito isso, na copa as diversas delegações, times e representantes da FIFA eram conduzidos pela cidade dentro do calendário e atividades de jogos pelas escoltas compostas por motociclistas batedores de diversas forças de segurança pública, dentre elas a Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia de Trânsito, Guarda Municipal de Curitiba, Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro.

Foi criada especialmente para esse importante evento a Central de Batedores e Escolta (CBE), que centralizava todas as demandas de escoltas e juntamente com a Prefeitura de Curitiba, analisava os trajetos previamente definidos através de câmeras, ajustando tempos de semáforos e se haviam

interrupções nas ruas, antes de autorizar a liberação dos motociclistas batedores do ponto de partida, atendendo o objetivo doutrinário da escolta, que é justamente proporcionar segurança e, quando for o caso, prioridade de trânsito a autoridades e comboios, conforme definição do próprio Glossário das Forças Armadas do Ministério da Defesa do Brasil (Brasil, 2015).

Os motociclistas batedores ficavam de prontidão em suas respectivas bases e seguindo o cronograma de escoltas se deslocavam, mediante autorização prévia da Central, até os locais de origem das delegações e então as conduziam até o local de destino, que podia ser o estádio, hotel, local de treino ou aeroporto.

Existia comunicação via rádio em tempo real entre a central de escoltas e os batedores, dinamizando esse deslocamento e permitindo o Comando e Controle (C²) das ações. Como todas as demandas de deslocamentos e escoltas estavam centralizadas em um única central, que reunia todos os órgãos de segurança envolvidos nessa atividade, havia sinergia de esforços e controle em tempo real do cenário, trajetos e forças aplicadas no terreno, bem como escoltas simultâneas pela cidade.

Assim foi possível otimizar os recursos humanos e meios materiais e os responsáveis por toda a gestão do evento sabiam quando, como e onde estavam as delegações e escoltas.

Tal iniciativa foi tão exitosa que não ocorreu nenhum incidente nas escoltas, sendo as delegações conduzidas de forma profissional para os destinos com segurança e no tempo previsto.

Apesar de não estar expressamente previsto como sendo sistema de comando em incidentes, a central de batedores e escolta utilizou-se de alguns de seus princípios que são: terminologia comum, organização modular, comunicações integradas e cadeia de comando unificado.

Em caso de desastres e havendo a necessidade de transportes de recursos, atendimento e remoção de vítimas, pode-se perfeitamente instalar um posto de comando (PC) unificado, englobando as forças, que então direcionarão as escoltas para onde são necessárias, com os representantes das forças tendo controle de seus batedores e fazendo essa gestão de deslocamentos e trajetos ou mesmo dos bloqueios, bem como isolamentos de vias e desvios de fluxos para longe dos pontos críticos, eventualmente.

A importância de um posto de comando unificado de escoltas deve-se justamente para otimizar a estrutura aplicando as ferramentas fornecidas pelo

SCI, onde toda a sinergia de esforços estará concentrada no direcionamento da resposta adequada através de rotas previamente definidas e equipes de motociclistas batedores treinados.

8 UTILIZAÇÃO DE ESCOLTAS ATRAVÉS DOS MOTOCICLISTAS BATEDORES EM CASOS DE DESASTRES.

Baseado no emprego dos motociclistas batedores do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) na Copa do Mundo de 2014 conforme acima exposto, propõe-se sua utilização como que intuito de força de ação rápida em casos de desastres em Curitiba, justamente pela forma de atuação dinâmica desses motociclistas e a agilidade que proporcionam em deslocamentos pela via da capital.

Friso que a recente Diretriz de Emprego Operacional da PMPR aprovada em outubro de 2024 pelo Comando-Geral da Corporação (PMPR, 2024, p.29), documento esse que norteia a aplicação operacional com doutrina e procedimentos específicos, trouxe como inovação o emprego do policiamento ostensivo de trânsito, este exercido pelo Batalhão de Polícia de Trânsito na Capital, também em situações de emergência e escoltas de trânsito, justamente o que se pretende demonstrar neste artigo, portanto não há nenhum óbice nessa aplicação, muito pelo contrário, está de acordo com as diretrizes postas pelo próprio Comandante da PMPR recentemente.

Assim, a malha viária consolidada em Curitiba será de vital importância para o fluxo de esforços, pois, como detalhado anteriormente, lastreado em eixos estruturais, segue uma lógica que propicia de forma célere o acesso em todos os bairros e favorece o planejamento de medidas rápidas de respostas.

O sistema de eixos estruturais, portanto, será utilizado de forma prioritária pelas forças de resposta de defesa civil e de segurança pública.

Obviamente que não são todas as vias que seguem a conformação de eixos estruturais e sistema trinário (figura 03), porém a utilização desses eixos referenciais permitem acessar outras ruas abreviando o tempo de resposta.

Ademais, que as equipes de respostas com veículos de grande porte, como ambulâncias, tratores, caminhões e ônibus podem utilizar-se dos eixos estruturais para se aproximarem dos locais onde são mais necessários.

Imperioso é mapear em casos de desastres o ponto crítico onde está ocorrendo o evento, depois

determinar quais vias são prioritárias e estruturas que devem ser acessadas, como por exemplo hospitais, unidades de saúde, ginásios, escolas, abrigos, aeroportos, locais de abastecimento de gêneros alimentícios e de combustíveis, quartéis das Forças Armadas e das Forças Auxiliares e outras forças de segurança, para então deslocar os batedores conduzindo os meios a serem levados ou buscados, ou mesmo para estabelecer rotas de fuga em um eventual plano de evacuação de determinada localidade.

Pode-se também utilizar os batedores para apoiar a remoção de vítimas para os hospitais ou mesmo aeroportos, pois em uma situação que o evento seja de uma proporção que atinja grande parte da cidade, os recursos locais podem estar saturados ou serem insuficientes, motivo pelo qual os acessos limítrofes da capital e aeroportos devem ser prioritariamente acessados, como por exemplo os hospitais de referência não somente da capital como da região metropolitana.

Deve-se em caso de desastres, definir os locais que são prioritários e sensíveis, sem esquecer que em casos de calamidades, infelizmente ocorrem inúmeros casos de crimes contra a pessoa e patrimônio e os batedores são imprescindíveis para se chegar ao destino com rapidez e segurança.

Os pontos prioritários e sensíveis podem ser definidos como passagens, estruturas, prédios e locais com recursos imprescindíveis para que os gestores utilizem ou se sirvam destes quando das medidas de socorro, resposta e recuperação de um desastre e para mitigar os efeitos daquela calamidade.

Por ora, diante da enormidade de possibilidades e locais que podem ocorrer um desastre dentro da cidade, é recomendável que se utilizem das estruturas viárias já existentes no município para então planejar a resposta conforme o caso.

Curitiba é dividida em 10 regionais e estas podem ser o ponto de partida para a setorização de atuações, descentralizando os atendimentos, recebimento de eventuais desalojados, víveres e demais materiais para então direcioná-los onde são necessários, bem como mapeamento de unidades de pronto atendimento-UPA (9 ao todo em Curitiba), hospitais, ginásios e demais estruturas que são imprescindíveis para a resolução daquele desastre e mitigação de seus efeitos.

Os acessos da cidade são igualmente prioritários, devendo estar desimpedidos e em caso de bloqueios, precisam ser prontamente liberados, então entram as regionais com todo o aparato de maquinário pesado específico para tal, sendo responsável por sua

pronta atuação e restabelecimento da ligação com os demais pontos da cidade.

Deve-se também definir a forma de acionamento das equipes de motociclistas batedores, quando do estabelecimento do posto de comando interagências e avaliado pela necessidade premente de que sejam utilizados, ou mesmo que fiquem de prontidão em suas respectivas bases para eventuais escoltas.

Para facilitar e padronizar o acionamento e aplicação dos motociclistas batedores, sugere-se o fluxograma abaixo, que deve ser de conhecimento das forças atuantes em caso de desastres:

Figura 04 - Fluxograma de acionamento dos motociclistas batedores.

Fonte: o autor.

É imprescindível que o posto de comando tenha a visão macro do evento e demandas urgentes, gerenciando a aplicação e direcionamentos dos recursos, sendo mandatório que de posse de todas as informações e dados coletados e analisados, conheçam as vias e acessos disponíveis para essa resposta, valendo-se dos batedores de forma mais eficiente e em último caso, podem estes também serem utilizados como esclarecedores no jargão militar, que irão à frente para ver das condições do terreno *in loco* a fim de repassarem as informações ao posto de comando.

Conforme o transcorrer da crise, é salutar também que seja gerenciado o regime de escalas e meios logísticos, havendo assim revezamento de equipes para estarem de prontidão e com as viaturas e equipamentos sempre em condições de uso.

Obviamente que esse gerenciamento específico é realizado pela instituição responsável por

seus batedores, passando sempre em horários previamente determinados o quantitativo de equipes, viaturas e motocicletas à disposição (mapa-força) para o posto de comando, o qual deve em tempo real ter condições de empregá-los.

A atividade de escolta é altamente especializada e de alto risco, pois os batedores precisam desenvolver uma velocidade elevada nas ruas e rodovias, com evidente possibilidade de sinistro envolvendo veículos e pedestres.

Na PMPR, os motociclistas batedores, em especial do BPTran, passam por capacitações e treinamentos específicos, utilizando-se de motocicletas com alta cilindrada e tendo *expertise* nas melhores rotas a serem empregadas, havendo inclusive o Manual do Motociclista Batedor especificamente para esse tipo de atividade na PMPR (2024), regulando seu emprego.

Em situações normais, é mandatório que toda a escolta disponha de uma equipe com ambulância (SIATE ou SAMU) para o atendimento pré-hospitalar (APH) e prévio conhecimento pelos batedores dos hospitais de referência, em que pese a própria regulação do serviço de saúde já fazer esse direcionamento quando em efetivo atendimento de algum ferido.

O conhecimento dos hospitais de referência pelos batedores se faz necessário caso a escolta precise, por qualquer motivo, desviar o caminho para conduzir feridos ou mesmo a autoridade escoltada para esses hospitais.

Em contrapartida, numa situação de desastre, obviamente que o serviço de saúde será priorizado para dar atendimento àquela situação emergencial, motivo pelo qual não se espera que tenham equipes de ambulância disponíveis para acompanhar as escoltas.

Nesses casos, salutar que o Posto de Comando ciente imediatamente o serviço de saúde e regulação da escolta que está sendo realizada, rota e destino, para em caso de sinistros ou feridos, direcionar a equipe de APH disponível.

Tão importante quanto a disponibilidade de equipes de batedores, é a realização de exercícios simulados para justamente verificar como atuam os órgãos envolvidos em situações próximas às reais, servindo como treinamento e parâmetro para avaliar a real capacidade de resposta destes.

O plano de contingência deve conter em seu bojo a realização de exercício simulados, os quais têm, conforme definição do Livro Base do Plano de Contingência, elaborado pelo Ministério da Integração Nacional, em suma, os seguintes objetivos: treinar

todos os envolvidos para a execução de seus papéis, avaliar as condições de execução, revisar e atualizar o documento final a partir das constatações de campo (Brasil, 2017).

Devido sua importância é salutar que o exercício simulado, contemplando a ideia basilar de preparação na defesa civil, esteja formalmente previsto no plano de contingência e seja sempre executado, testado e aperfeiçoado, servindo como parâmetro para verificar a atuação e desempenho dos órgãos e seus participantes, melhorando os processos, documentos, equipamentos, acionamentos e a própria resposta em si como um todo.

O simulado portanto está inserido no processo de gestão chamado de PDCA: *plan*→*do*→*check*→*act*, ou seja, planejar (plano de contingência), fazer (simulado), verificar (analisar e comparar o proposto e o realizado) e agir (melhoria contínua do processo e ações corretivas).

Tal ferramenta um tanto quanto simples deve ser utilizada pelos gestores públicos para aperfeiçoamento *perene*, fazendo com que tanto o plano de contingência quanto o simulado tenham sinergia e não sejam etapas estanques ou que sejam meramente atos burocráticos, sem vínculo com a realidade.

Interessante que a política nacional de proteção e defesa civil prevê a existência de planos de contingência e como a defesa civil se insere em um sistema que engloba União, Estados e Municípios, estes seguem a mesma linha de preparar planos de contingências e simulados locais, com auxílio e assessoramentos mútuos.

Por fim, que o plano de contingência e o simulado devem existir sempre, pois a preparação é extremamente importante no sentido que abrevia o tempo de resposta, otimiza meios e mitiga os efeitos do desastre.

9 PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS HOSPITAIS DE CURITIBA.

Na capital paranaense existe um Plano de Auxílio Mútuo entre os Hospitais (PAM-HOSP) que tenham aderidos a essa iniciativa, conforme Decreto Municipal nº 1680, de 16 de dezembro de 2019, o qual tem por objetivo promover a integração e a conjunção de esforços privados e públicos em prol da proteção de bens individuais e comuns, com vistas a otimizar ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente à possíveis incidentes e desastres, visando a evitar ou minimizar os danos humanos,

ambientais e materiais, prejuízos econômicos e sociais (CURITIBA, 2019).

Nota-se a preocupação neste decreto em inserir as ações sistêmicas norteadores da defesa civil em um plano que contempla os hospitais membros, e consoante a este artigo, reputo de extrema importância a manutenção do funcionamento pleno dos hospitais em um contexto de desastres e atendimento à população quando da resposta.

Já a Portaria nº 40, de 2 de junho de 2021 (Curitiba, 2021) que estabeleceu o regulamento do PAM-HOSP, traz as especificidades de como funcionará o plano de auxílio mútuo aos hospitais que aderiram a essa importante ferramenta, as obrigações, reuniões, compromissos, treinamentos, exercícios simulados e instituições participantes.

Indica também que a coordenação executiva deste plano será feita pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, além de que os hospitais membros tenham um croqui de localização e plano de chamada.

Interessante que o regulamento traz uma informação importante ao plano de contingência proposto, qual seja, prioridade de vias de acesso e sua desobstrução, nos seguintes termos, conforme artigo 12, §3º:

Serão atribuições específicas dos órgãos de segurança pública, defesa social e de fiscalização e controle do trânsito:

- I - Operacionalizar as ações de isolamento e segurança no local dos eventos;
- II - Cooperar com as operações de evacuação das comunidades, quando necessário, garantindo a segurança das pessoas removidas, além de seus bens e pertences.
- III - Sinalizar, isolar, desobstruir e interditar as vias, de acordo com cada situação apresentada.

O PAM-HOSP frisa em seu regulamento que deve-se priorizar as vias de acesso, a evacuação e o isolamento aos hospitais pelas forças de segurança, defesa social e controle de trânsito e que pode ser aprimorado com pré-definições dessas vias e áreas de espera no próprio croqui de localização de cada hospital, diante da grande quantidade de hospitais em Curitiba, justamente para que em um caso real esse plano já esteja pronto e devidamente validado através dos exercícios e simulados anteriores e seja de conhecimento dos integrantes do plano.

Em Curitiba temos inúmeros hospitais, entretanto os que atendem emergências e urgências como referência, em especial traumas são os seguintes: Hospital Universitário Cajuru (Bairro Cristo Rei), Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (Bairro Bigorriho), Hospital do Trabalhador (Bairro Novo

Mundo) e Hospital Pequeno Príncipe (Bairro Água Verde), este último com atendimento somente pediátrico.

Inevitavelmente esses hospitais em caso de desastres serão prontamente demandados, motivo pelo qual é salutar estabelecer as vias prioritárias para acessá-los ou mesmo evacuá-los.

Outros hospitais membros do PAM-HOSP devem inserir as vias de acesso e áreas de espera e estacionamento de ambulâncias nos respectivos croquis conforme anexos do regulamento do PAM-HOSP para que sejam de amplo conhecimento em caso de desastres.

É mandatório que as vias de acesso e evacuação do plano de auxílio mútuo dos hospitais considerem os eixos estruturais da cidade e as vias principais, pois são de fácil deslocamento e praticamente passam próximos a todos, conforme bem demonstrado neste artigo, além disso deve-se também elencar vias alternativas, não somente uma rota, tanto para chegada como para evacuação e áreas de espera e estacionamento de ambulâncias, visto que em caso de grande demanda, os veículos de emergência parados podem gerar impedimentos de acesso e saída dessas importantes estruturas de socorros à comunidade ou mesmo caso seja necessário evacuar um prédio, com a definição dos locais onde ficarão os pacientes.

Sugere-se que sejam estabelecidas rotas tanto em mapas físicos como digitais (*on-line*) justamente para facilitar o deslocamento das equipes de socorro em caso de desastres e que sejam de fácil distribuição e compreensão.

Neste artigo foram definidos em quatro mapas as vias de acesso e evacuação aos hospitais acima referenciados e que têm ligação primária com os eixos estruturais de Curitiba devendo-se inserir nos planos de auxílios mútuos desses hospitais. Sendo as rotas em vermelho de acesso proveniente do eixo estrutural correspondente e rota em verde de saída em direção ao eixo estrutural, não esquecendo obviamente que existam acessos alternativos por outras vias de ligação ou principais pré-definidas (figura 03), caso a rota principal esteja temporariamente bloqueada.

Os mapas são os demonstrados abaixo, não sendo rol taxativo, sugerindo-se aos demais hospitais da Capital terem seus mapas específicos.

Hospital Universitário Cajuru (figura 05):

-Acesso pela Av. São José.

-Eixo estrutural: Av. Presidente Affonso Camargo.

- Vias alternativas: Av. Dário Lopes dos Santos, Linha Verde, Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Rua Padre Germano Mayer e Rua Schiller.
- Área de espera e estacionamento: Av. São José.

Figura 05 - Acesso do Hospital Universitário Cajuru.

Fonte: Autor. Adaptado de Open Street Maps.

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (figura 06):

- Acesso pela Rua Capitão Souza Franco.
- Eixos estruturais: Av. Sete de Setembro e Rua Padre Anchieta.
- Vias alternativas: Rua Cap. Souza Franco, Rua Teixeira Coelho, Rua Bento Viana, Rua Francisco Rocha, Alameda Augusto Stellfeld, Rua Padre Agostinho, Rua Martin Afonso, Av. Visconde de Guarapuava e Av. Silva Jardim.
- Área de espera e estacionamento: Alameda Augusto Stellfeld e Praça Alfredo Andersen.

Figura 06 - Acesso do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.

Fonte: Autor. Adaptado de Open Street Maps.

Hospital do Trabalhador (figura 07):

- Acesso pela Rua Isaac Guelmann.
- Eixo estrutural: Av. República Argentina.
- Vias alternativas: Rua João Palomeque, Av. Brasília, Rua Pedro Zagonel e Travessa Augusto Marach.
- Área de espera e estacionamento: Rua Isaac Guelmann.

Figura 07 - Acesso do Hospital do Trabalhador.

Fonte: Autor. Adaptado de Open Street Maps.

Hospital Pequeno Príncipe (figura 08):

- Acesso pela Rua Desembargador Motta.
- Eixo estrutural: Av. Sete de Setembro.
- Vias alternativas: Av. Visconde de Guarapuava, Av. Silva Jardim, Av. Iguazu, Av. Getúlio Vargas e Rua Brigadeiro Franco.
- Área de espera e estacionamento: Rua Desembargador Motta.

Figura 08 - Acesso do Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte: Autor. Adaptado de *Open Street Maps*.

10 OUTROS PONTOS DE INTERESSE EM CASOS DE DESASTRES.

Sabe-se que os desastres podem ocorrer em qualquer local e hora, as possibilidades são praticamente infinitas, ainda mais quando se referencia uma cidade totalmente urbanizada como Curitiba.

É salutar a existência de planos de contingência para atender situações diversas e prestar o socorro aos necessitados de forma ágil e competente.

Nesse sentido, existem estruturas e locais que são fundamentais que em caso de desastres tenham acesso plenamente liberado e em condições de funcionamento de forma ininterrupta, como por exemplo aeroportos e abrigos, além dos hospitais que devem ser prioridade sua manutenção e atendimento, conforme retromencionado.

Na capital temos o Aeroporto Bacacheri, localizado no bairro de mesmo nome e na região norte da cidade, mantendo principalmente voos regionais e executivos, escola de aviação e manutenção de aeronaves, além de servir de base para aviação militar, policial e aeromédica e deve ter como acesso prioritário dois trajetos, um pela Av. Paraná e Av. Erasto Gaertner bem como pela Linha Verde e Av. Francisco Albizu.

Já o Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado no município vizinho de São José dos Pinhais, recebe uma enormidade de voos comerciais, inclusive internacionais, devendo seu acesso prioritário ser pela Av. Comendador Franco e Av. das

Torres, importante avenida que liga essas duas cidades. O acesso secundário seria através do Contorno Leste e Rodovia BR-376 (basicamente a continuação da Av. das Torres).

Deve-se ressaltar que na tragédia ocorrida em 2024 no RS, o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre foi totalmente inundado, dificultando toda a logística de socorro naquele momento, sendo utilizado de forma emergencial o aeroporto da Base Aérea de Canoas, cidade ao lado da capital gaúcha, motivo pelo qual reputo extremamente importante o acesso pleno nestes dois aeroportos e seu funcionamento ininterrupto.

Temos também inúmeros aeródromos menores na região metropolitana da cidade, porém com operações e acessos reduzidos, podendo caso necessário, ser um ponto de apoio para helicópteros e aviões de pequeno porte e em caso de grande demanda deve-se haver toda a coordenação de tráfego aéreo além do incremento e melhoria de rotas de acesso.

Com relação ao complexo fabril em Curitiba, temos o bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) em sua região sudoeste, que concentra praticamente todas as grandes indústrias da cidade e que podem participar de um esforço de socorro com suas brigadas de incêndio, conforme seus planos de auxílios mútuos ou mesmo serem socorridos em caso de incêndios, explosões, vazamentos ou desmoronamentos.

Basicamente o acesso nessas indústrias dá-se pelas seguintes vias: Contorno Sul, Contorno Leste, BR-277, BR-116, Linha Verde e Rodovia do Xisto (BR-476).

Na cidade vizinha de Araucária está localizada a Refinaria Presidente Getúlio Vargas da Petrobrás que tem uma grande produção de derivados de petróleo e assim não pode ter sua produção e distribuição impedidas, sendo acessada prioritariamente pela Rodovia do Xisto (BR-476) e subsidiariamente pela Avenida Vicente Micheloto e Avenida das Araucárias.

Os pontos de acesso da cidade são inúmeros e as rodovias exercem um papel fundamental nessa trafegabilidade e ligação, pois a cidade e suas regionais não podem estarem isoladas e devem nestes casos serem mapeados e mantidos livres de qualquer bloqueio ou interrupção, conforme segue:

-Rodovias Federais:

BR-116 sentido norte (São Paulo) e sentido sul (Santa Catarina), BR-277 sentido leste (Porto Paranaguá) e sentido oeste (Foz de Iguaçu), BR-376 sentido sul (Santa Catarina), Estrada da Ribeira (BR-476),

Rodovia do Xisto (BR-476), Linha Verde, Contorno Leste e Sul.

-Rodovias Estaduais:

Contorno Norte (PR-418), Estrada do Cerne (PR-090), Rodovia dos Minérios (PR-092), Rodovia da Uva (PR-417).

-Principais acessos que ligam a capital com a região metropolitana, em sentido horário com início no limite norte de Curitiba:

Av. Anita Garibaldi, Rua Paulo Kulik, Rodovia da Uva (PR-417), Estrada da Santa Cândida, Estrada das Olarias, Rua Roaldo Brun, Estrada da Ribeira (BR-476), BR-116, Estrada da Graciosa, Avenida da Integração, Rua José Veríssimo, Rua Pedro Eloy de Souza, Av. Victor Ferreira do Amaral, Rua Guilherme Weiss, Av. Pres. Affonso Camargo, Rua Sebastião Marcos Luiz, Rua Rutildo Pulido, Av. Comendador Franco, Av. Sen. Salgado Filho, Av. Mal Floriano Peixoto, Rua João Miqueletto, Contorno Leste, Estrada do Ganchinho, Rua Nicola Pellanda, BR-116, Estrada Del. Bruno de Almeida/Rua Francisca Beralde Paolini, Rodovia do Xisto (BR-476), Rua Vicente Micheloto, Av. Das Araucárias, Rua Eduardo Sprada, BR-277, Estrada do Cerne (PR-090), Rua Justo Manfron, Rua Prodócimo Lago e Rodovia dos Minérios (PR-092).

Obviamente que os locais retromencionados são referenciais a serem avaliados em desastre, priorizando o seu acesso e trânsito livre, não se estando limitados somente a elas, tampouco que não existam outras estruturas ou vias que devem ser prioritárias, a depender da extensão, duração e localização do evento adverso. A essência do proposto é identificar as rotas para que seja adotada a resposta condizente e de forma mais rápida possível dispondo de motociclistas especializados.

11 CONCLUSÃO.

Como exhaustivamente explanado neste artigo, a defesa civil é um sistema que engloba ações convergentes da União, Estados e Municípios em esforços conjuntos e complementares e não podem ser tratados de forma isolada.

Isso denota a importância de todos os entes estarem entrosados e imbuídos de suas responsabilidades, especialmente na preparação e na resposta de desastres, em harmonia ao que foi definido na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Não há histórico de grandes desastres na cidade de Curitiba, entretanto é salutar que exista sim uma preparação para qualquer evento natural ou

humano possível e nisso está a importância deste artigo no momento em que propicia que motociclistas do Batalhão de Polícia de Trânsito possam dar uma resposta rápida quando necessário e inseridos em uma organização prévia com outros órgãos de defesa civil, valendo-se de toda a estrutura viária planejada da própria cidade.

Como ensina Sun Tzu, estratégia exitosa é aquela que tem por premissa considerar e aproveitar os pontos favoráveis do terreno para atingir o objetivo almejado.

Percebe-se que a efetiva resposta às emergências é essencial para qualquer organização policial militar, exaltando seu profissionalismo e nisso o preparo e a prontidão para fazer frente às necessidades e urgência de pleno deslocamento pelas vias da cidade é imprescindível quando se fala em socorro e salvamento à sociedade, restabelecimento da normalidade e recuperação dos danos ocorridos.

Tal relevância está inclusive consubstanciada no próprio Planejamento Estratégico da PMPR 2022-2035 (PMPR, 2022), quando indica em seus **objetivos estratégicos a necessidade de ampliar e modernizar a capacidade de resposta em emergências** em consonância com a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PARANÁ, 2021) que enfatiza em seus objetivos ampliar a capacidade de resposta à emergências e desastres e reduzir os índices de tempo de resposta.

Outro ponto de destaque que tal configuração de motociclistas batedores do BPTran como força de ação rápida em desastres, pode ser aplicada em conjunto com outras forças policiais que dispõem de motociclistas batedores preparados para tal mister somando-se esforços e utilizando-se do consagrado e oportuno sistema de comando de incidentes ou mesmo em outras cidades com suas forças locais, quando previsto no respectivo plano de contingência municipal e validado através de simulados

Por fim, que a preparação para possíveis desastres se faz necessária frente à crescente urbanização das cidades, tornando-se imperativo que as forças de segurança e socorro estejam prontas para dar a resposta adequada ao evento, com a máxima prestatividade e atenção à sociedade reduzindo sua vulnerabilidade, conforme demonstrado neste artigo.

REFERÊNCIAS

BELLÓ, C.; Carvalho Carneiro, G.; Buscarons de Carvalho, L.; Pimentel Pereira, A. **Marcas de um**

planejamento pretérito: O Plano Agache e a atual morfologia urbana de Curitiba. Caderno PAIC, [s. l.], 2024. Disponível em: <https://cadernopaic.fae.edu/cadernopaic/article/view/572>.

Acesso em: 13 nov. 2024.

BRASIL. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEM. Portaria 40 de 2 de junho de 2021. **Aprova o Regulamento do Plano de Auxílio Mútuo dos Hospitais de Curitiba – PAM-HOSP.** Disponível em: <https://educacao.cemaden.gov.br/acao/plano-de-auxilio-mutuo-dos-hospitais-de-curitiba-e-regiao-curitiba-pr/>

Acesso em: 18 jan. 2025.

BRASIL. Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012. **Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/112608.htm

Acesso em: 03 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Defesa. **MD35-G-01. Glossário das Forças Armadas.** Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ajuste-01/legislacao/emcfa/publicacoes/doutrina/md35-G-01-glossario-das-forcas-armadas-5-ed-2015-com-alteracoes.pdf>

Acesso em: 31 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016. **Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências.** Disponível em:

<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/legislacao/Portaria-MI-2---2017---.pdf>

Acesso em: 10 nov. 2024

BRASIL. **Plano de Contingência. Livro base.** 2017. Disponível em:

<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/II---Plano-de-Contingencia---Livro-Base.pdf>

Acesso em: 03 dez. 2024.

BRASIL. **Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil.** 2024. Disponível em:

<https://pndc.com.br/?p=5207>.

Acesso em: 13 nov. 2024.

COLLISCHONN, Walter et al. **Chuva da cheia de 2024 foi mais volumosa e intensa que a da cheia de 1941 na bacia hidrográfica do Guaíba.** UFRGS. 2024. Disponível em:

<https://www.ufrgs.br/iph/wp-content/uploads/2024/06/Comparacao-2024-e-1941-final.pdf>

Acesso em: 03 nov 2024.

Confederação Nacional dos Municípios. **CNM atualiza prejuízos dos Municípios com as chuvas no RS; impacto é de R\$ 12,8 bilhões.** 22 jul. 24. Disponível em:

<https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-atualiza-prejuizos-dos-municipios-com-as-chuvas-no-rs-impacto-e-de-r-12-8-bilhoes>

Acesso em: 26 out. 2024.

CURITIBA. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

IPPUC. **Lei do Plano Diretor.** Disponível em:

<https://ippuc.org.br/plano-diretor-interna?backTo=to%25Bname%25D%3DPagina%26to%25Bparams%25D%25Bslug%25D%3Dplano-diretor%26page%3D%25C3%25A0%2520Vis%25C3%25A3o%2520Geral%2520do%2520Plano%2520Diretor>

Acesso em: 25 jan. 2025.

CURITIBA. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

IPPUC. **Linha do tempo planejamento urbano.** Disponível em:

<https://www.ippuc.org.br/linha-do-tempo-planejamento-urbano>

Acesso em: 13 nov. 2024.

CURITIBA. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

IPPUC. **Mapa Plano Agache 1943.** Disponível em:

https://ippuc.org.br/storage/uploads/573dc63c-08a3-48ba-a0b6-88552914b36b/D11_002_BR.pdf

Acesso em: 01 dez. 2024.

CURITIBA. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

IPPUC. **Revista Espaço Urbano. Linha do tempo 1887-2024.** Disponível em:

<https://indd.adobe.com/view/35689171-2a96-45b6-8a81-c3ce3cac3bbe>

Acesso em: 25 jan. 2025.

CURITIBA. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

IPPUC. **Revista Espaço Urbano nº 17.** Dezembro de 2024. Disponível em:

<https://indd.adobe.com/view/102d7ac9-6083-4a1c-8f9f-a1229046fa7a>

Acesso em: 25 jan. 2025.

CURITIBA. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

IPPUC. **Mapa Plano Diretor. Anexo 03. Eixos de Estruturação Urbana.** Disponível em:

<https://geocuritiba.ippuc.org.br/portal/apps/sites/#/geocuritiba/datasets/b8e106f17d1a41c7bf63b694fa9ec943>

Acesso em: 25 jan. 2025.

CURITIBA. Lei Municipal nº 11.645, de 22 de dezembro de 2005. **Cria a Coordenadoria municipal de proteção e defesa civil - COMDEC - Curitiba, o fundo municipal de defesa civil e revoga a lei nº 6725, de 18 de setembro de 1985, que "organiza a comissão municipal de defesa civil - COMDEC", e dá outras providências.** Disponível em:

<https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2005/1165/11645/lei-ordinaria-n-11645-2005-cria-a-coordenadoria-municipal-de-defesa-civil-comdec-curitiba-o-fundo-municipal-de-defesa-civil-e-revoga-a-lei-n-6725-de-18-de-setembro-de-1985-que-organiza-a-comissao-municipal-de-defesa-civil-comdec-e-da-outras-providencias>

Acesso em: 03 nov. 2024.

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Serviços. **Plano Diretor de Curitiba.** Disponível em:

<https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/plano-diretor-de-curitiba/36>

Acesso em: 25 jan. 2025.

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Notícias. **Sistema viário organizou a cidade e induziu o desenvolvimento de Curitiba.** Disponível em:

<https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/sistema-viario-organizou-a-cidade-e-induziu-o-desenvolvimento-de-curitiba/37925>

Acesso em: 13 nov. 2024.

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. **Zoneamento. Histórico.** Disponível em:

<https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/historico/2763>

Acesso em: 13 nov. 2024.

CURITIBA. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. **Plano de Auxílio Mútuo dos Hospitais de Curitiba.** 2024. Disponível em:

<https://defesacivil.curitiba.pr.gov.br/Multimedia/Documento/Decreto1680-2019.pdf>

Acesso em: 18 jan. 2025.

DE SOUZA, Paulo Henrique. Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. **Sistema de Comando de Incidentes – Nível Operações.** Paraná: 2018. Disponível em:

https://www.defesacivil.pr.gov.br/sites/defesa-civil/arquivos_restritos/files/documento/2018-12/ManualSCI.pdf

Acesso em: 20 nov. 2024.

DISTRITO FEDERAL. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. **Manual de Sistema de Comando de Incidentes.** Brasília: 2011. Disponível em:

https://www.cbm.df.gov.br/downloads/edocman/legislacoes/manuaisoperacionais/manual_sci_livrov6.pdf

Acesso em: 20 nov. 2024.

Open street maps. Mapas digitais, fonte aberta. Disponível em:

<https://www.openstreetmap.org/>

Acesso em: 31 jan. 2025.

PARANÁ. Lei Estadual nº 21.352, de 01º de janeiro de 2023. **Dispõe sobre a organização administrativa básica do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.** Disponível em:

<https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtoAno.do?action=exibir&codAto=278128&indice=1&totalRegistros=14&anoSpan=2023&anoSelecionado=2023&mesSelecionado=0&isPaginado=true>

Acesso em: 03 nov. 2024.

PARANÁ. Lei Estadual nº 18.519, de 23 de julho de 2015. **Instituição da Política Estadual de Proteção e Defesa Civil**. Disponível em:

<https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=144318&indice=1&totalRegistros=116&anoSpan=2015&anoSelecionado=2015&mesSelecionado=0&isPaginado=true>

Acesso em: 03 nov. 2024.

PARANÁ. Lei Estadual nº 20.866, de 09 de dezembro de 2021. **Institui, no âmbito do Estado do Paraná, a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e dá outras providências**. Disponível em:

<https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=256986&indice=1&totalRegistros=1&dt=23.10.2024.7.31.0.89>

Acesso em: 24 nov. 2024.

PARANÁ. Polícia Militar do Paraná. **Diretriz nº 016/2024 de Emprego Operacional da PMPR**. Curitiba: 2024.

PARANÁ. Polícia Militar do Paraná. **Manual do Motociclista Batedor da PMPR**. Curitiba: 2024.

PARANÁ. Polícia Militar do Paraná. **Planejamento Estratégico da PMPR 2022-2035**. 2022. Disponível em:

<https://www.pmpr.pr.gov.br/Pagina/Planejamento-Estrategico-0>

Acesso em: 05 fev. 2025.

RIO GRANDE DO SUL. **Curso de Capacitação dos Gestores de Defesa Civil para uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD)**. 2012. Disponível em:

<https://www.defesacivil.rs.gov.br/upload/arquivos/201511/04145538-livro-s2id-unidade-1-final-06nov2012-1i1.pdf>

Acesso em: 13 nov. 2024.

SANTA CATARINA. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. **Manual de capacitação em atendimento básico a emergências**. Organizado por Jorge Artur Cameu Júnior. 1. ed. rev. Florianópolis: 2020. 148 p.